

Previdenza Complementare e Fondi Pensione

Matteo Dell Omo

Dicembre 2025

Sommario

Il presente documento tratterà il tema della previdenza complementare. Faremo una panoramica introduttiva sulla previdenza complementare in Italia, illustrando cosa sono i fondi pensione, le loro principali tipologie e le forme di contribuzione disponibili.

Verranno presentati i vantaggi legati all'adesione, le possibilità di anticipazione e le prestazioni erogate al momento del pensionamento.

Il lavoro si concluderà con alcune considerazioni finali sull'importanza dei fondi pensione come strumento di integrazione della pensione pubblica.

La previdenza complementare è un argomento allo stesso tempo semplice e complesso. Ci sono ragionamenti da fare su "*come, quando e dove*" potrebbe rappresentare un miglioramento per la propria posizione finanziaria.

I concetti spiegati nelle prossime pagine sono concetti di base semplificati, che spero possano essere facilmente compresi. In caso contrario non esitare a fare qualsiasi domanda.

1 Introduzione

I Fondi Pensione sono uno strumento finanziario nato per affiancare la previdenza pubblica nel tentativo di porre rimedio ad una criticità storica del nostro Paese, ossia il costo che le pensioni rappresentano per lo Stato.

L'aspettativa di vita nel nostro paese è tra le più alte al mondo, e se questo è indubbiamente il segno di un'ottima qualità della vita, dall'altro lato per lo Stato rappresenta un problema in termini finanziari, dovendo pagare le pensioni per molti anni ai soggetti che ne hanno diritto.

Senza fare un'analisi dettagliata di come funziona la previdenza pubblica in Italia, ci limitiamo a dire che l'attuale insostenibilità del sistema pensionistico pubblico è il risultato di scelte politiche errate compiute negli anni '70 e '80, prima tra tutte l'attuazione di un sistema di calcolo della pensione non basato su quanti contributi venivano versati effettivamente durante gli anni, ma soltanto sul livello dei redditi degli ultimi anni di lavoro.

Nel tempo le modifiche che sono state fatte sono servite proprio a rimediare a questi errori, e tra le modifiche apportate, nel 1993, sono stati introdotti i fondi pensione.

L'obiettivo era quello di incoraggiare i privati cittadini a costruirsi nel tempo una seconda entrata pensionistica, da affiancare alla pensione pubblica, considerando una progressiva diminuzione degli importi medi delle pensioni.

Dal 2007 è stata introdotta la possibilità di versare all'interno del Fondo Pensione anche la quota mensile del TFR spettante al lavoratore. Con questa modifica il numero di aderenti al fondo pensione è cresciuta in maniera esponenziale.

Inoltre con questa possibilità aggiuntiva, l'argomento è diventato di particolare rilevanza per tutti coloro che rientrano nella categoria dei lavoratori dipendenti.

Oggi ogni lavoratore è obbligato a scegliere, entro 6 mesi dalla data di assunzione, dove destinare il proprio TFR.

Le alternative sono fondamentalmente due: il lavoratore può decidere di lasciare il proprio TFR in azienda, oppure decidere di destinarlo alla previdenza complementare.

Occorre specificare che, nel caso il lavoratore non effettuasse nessuna scelta, sarà lo Stato a decidere per lui, mediante il meccanismo del silenzio assenso. Per questo motivo è opportuno avere una conoscenza generale dell'argomento, in modo poter decidere liberamente.

Cerchiamo quindi di capire meglio come funzionano i fondi pensione, quali sono i vantaggi per chi aderisce ed i loro limiti.

2 Funzionamento dei Fondi Pensione

Pensiamo al fondo pensione come ad un salvadanaio.

Al suo interno andremo ad accantonare tutte quelle somme di cui decidiamo di privarci oggi per poterne beneficiare dal momento in cui non avremo più un reddito da lavoro.

Possiamo decidere di mettere dei soldi nel fondo pensione in un determinato momento, oppure accantonare mensilmente una somma costante.

Una volta che abbiamo versato i soldi, questi vengono effettivamente investiti sui mercati finanziari, e l'investimento viene effettuato secondo la linea di gestione scelta in fase di sottoscrizione.

Esistono svariate linee di gestione, che spaziano da quelle con grado di rischio minore fino a quelle con grado di rischio maggiore. Tali linee di gestione possono essere modificate nel corso del tempo a discrezione dell'aderente.

Fatta salva la possibilità di richiedere delle anticipazioni (cosa che approfondiremo più avanti) **quello che mettiamo dentro al fondo pensione è destinato a rimanerci fino a quando non avremo maturato i requisiti per poter richiedere la pensione pubblica.**

A quel punto potremo decidere come prelevare il nostro accantonamento, secondo le regole definite dalla normativa.

Un altro aspetto da considerare è il seguente: se decido di aprire un fondo pensione non è detto che non possa cambiarlo in seguito. Facciamo due esempi per chiarire il concetto:

- Comincio oggi a lavorare presso un'azienda con un CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) che mi permette di aderire ad uno specifico fondo di categoria. Se dopo alcuni anni cambio lavoro e la nuova occupazione appartiene ad un CCNL diverso, non potrò continuare a versare nel vecchio fondo pensione, ma potrò cominciare ad aderire al fondo pensione collegato al mio nuovo CCNL.
- Comincio oggi a versare su un fondo pensione aperto. Dopo qualche anno mi accorgo che i costi che vengono applicati dal mio fondo pensione sono eccessivamente alti. Posso liberamente smettere di versare nel vecchio fondo pensione e decidere di aprirne uno nuovo più efficiente.

"Quando posso cambiare Fondo Pensione?"

Dopo 2 anni di adesione in un fondo pensione posso richiedere, **liberamente e gratuitamente**, di spostare tutto il capitale che ho accumulato in un altro fondo pensione.

Se non ho ancora maturato i 2 anni di adesione che permettono di richiedere lo spostamento, posso interrompere i versamenti, cominciare a versare nel nuovo fondo pensione ed aspettare il tempo necessario per poter richiedere di trasferire tutto quello che ho versato dal primo fondo pensione al secondo.

3 Tipologie di Fondi Pensione

Cominciamo facendo una distinzione fondamentale: **tutti i fondi pensione sono sottoposti alle medesime regole, ma non sono tutti uguali.**

In particolare si possono distinguere i fondi pensione in:

- Fondi Pensione Aperti = nascono su iniziativa di una controparte qualificata (Banche o Assicurazioni), l'adesione è libera e può essere fatta sia su base collettiva che su base individuale.
- Fondi Pensione Negoziali = destinati ad un numero ristretto di lavoratori in base ad accordi collettivi o sindacali. Chiamati anche fondi di Categoria, possono accedervi soltanto coloro che svolgono una determinata professione. Ad esempio per contratti di lavoro chimici esiste il Fonchim; per contratti metalmeccanici esiste il Cometa. Per quasi tutte le categorie di CCN esiste un relativo fondo pensione negoziale.
- Fondi Pensione Personali = sono contratti personali che rispecchiano la normativa dei fondi pensione, promossi da controparti qualificate (Banche o Assicurazioni) in cui l'adesione può essere solo su base individuale.

Gli aspetti che cambiano tra una tipologia di Fondo Pensione e l'altra sono essenzialmente: **chi può accedervi; i costi applicati** (che possono essere verificati nei documenti informativi di ciascun fondo pensione) e **la tipologia di gestione** (ciascun fondo avrà diversi comparti di investimento, ciascuno con caratteristiche peculiari).

”Come posso versare nel Fondo Pensione?”

All'interno del fondo possono rientrare le seguenti tipologie di versamento:

- Volontario = sono versamenti liberi in importo e periodicità che l'aderente al fondo decide liberamente di investire
- TFR = un lavoratore dipendente può decidere di versare, in tutto o in parte, il proprio TFR all'interno del Fondo Pensione invece di lasciarlo all'interno dell'azienda
- Contributo Datoriale = se il proprio CCNL lo prevede, un lavoratore che oltre al TFR effettui un versamento volontario aggiuntivo ha diritto a ricevere un contributo aggiuntivo da parte dell'azienda.

Facciamo un esempio relativo al **Fonchim**, uno dei maggiori Fondi Pensione Aperti in Italia, destinato ai lavoratori appartenenti al CCNL Chimico. In questo caso il lavoratore che, oltre al versamento del TFR, decida di effettuare una contribuzione almeno pari all'1,20% della retribuzione lorda, avrà diritto a ricevere un contributo datoriale del 2,10% sulla stessa retribuzione. Su una retribuzione lorda ipotetica di 100, versando 1,20€ l'accantonamento effettivo sul fondo pensione sarebbe pari a 3,30€.

4 Vantaggi del fondo pensione

Dopo aver capito come funzionano i fondi pensione e quali sono le tipologie di fondi esistenti sul mercato, approfondiamo quelle che sono le agevolazioni che lo Stato ha deciso di concedere a coloro che effettuano i versamenti nella previdenza complementare.

Partiamo con quello che è, ad oggi, il vantaggio di maggiore impatto: la **deducibilità dei contributi**.

Tutto quello che versi volontariamente (**non contano il TFR e l'eventuale contributo datoriale**) all'interno del fondo pensione ti genera un credito fiscale in proporzione alla tua aliquota IRPEF.

L'IRPEF è un'imposta applicata a tutti i soggetti fisici che generano un reddito. In Italia questa aliquota viene applicata per scaglioni, seguendo il principio secondo cui chi ha un maggiore reddito ha una maggiore tassazione.

Viene calcolata sul reddito imponibile, che possiamo, in modo semplicistico, definire come la RAL (Retribuzione Annuale Lorda) decurtata dei contributi a carico del lavoratore.

Gli scaglioni IRPEF attualmente vigenti sono i seguenti: 23% per i redditi fino a 28000€; 35% (33% dal 2026) per i redditi da 28000 a 50000€ e 43% per redditi superiori a 50000€.

Facendo un esempio, se ho un reddito imponibile per il 2025 pari a 25000€ ed effettuo versamenti per 1000€, avrò diritto ad un credito fiscale di 230€.

Esiste un limite massimo di versamenti fino al quale si può beneficiare della deducibilità dei contributi, ed è fissato a **5164€ annui**. I versamenti che eccedono questa cifra non generano alcun credito di imposta.

Il secondo vantaggio principale riguarda la **tassazione del montante**.

Prendiamo come riferimento il TFR per valutare il vantaggio a livello di tassazione dei fondi pensione.

Qualunque lavoratore dipendente con diritto al TFR ha la possibilità di mantenerlo all'interno dell'azienda, oppure di versarlo all'interno di un fondo pensione.

Se viene lasciato in azienda segue il seguente iter:

- quello si accantona viene rivalutato ogni anno con un tasso di interesse standard, pari a 1,5% +75% del tasso di inflazione dell'anno in corso (se l'inflazione è al 1%, il tasso di rivalutazione complessivo sarà di 1,75%)
- nel momento in cui il TFR ti viene liquidato, viene calcolata un'aliquota media IRPEF per tutti gli anni di versamento, da applicare sul totale del TFR (nel migliore dei casi è quindi applicata una tassa del 23%).

Se invece si decide di destinare il TFR alla previdenza complementare, succede invece questo:

- quello che si accantona viene rivalutato ogni anno in base all'andamento dei mercati finanziari e del comparto scelto (si possono trovare i dati storici dei rendimenti di tutti i fondi pensione autorizzati in Italia sul sito della Covip, l'organismo di vigilanza dei fondi pensione)

- nel momento in cui il TFR viene erogato, viene applicata un'aliquota standard in proporzione agli anni di adesione alla previdenza complementare (si parte da un'aliquota massima del 15%, che decresce di uno 0,30% ogni anno a partire dal 16° anno di adesione, fino ad arrivare ad un minimo del 9% dopo 35 anni di adesione).

Facendo un confronto, se si aderisce in giovane età alla previdenza complementare si riesce ad arrivare all'aliquota minima del 9%. Rispetto alla migliore ipotesi possibile in caso si lasciasse il TFR in azienda, questo vorrebbe dire un risparmio minimo del 14% sull'importo liquidato.

Gli altri vantaggi del versamento nel fondo pensione da citare sono:

- **imposta agevolata sui guadagni** = i guadagni realizzati vengono tassati al 20% invece che al 26% come nei normali prodotti finanziari (con eccezione della componente investita in titoli di stato, sulla quale viene applicata una tassa del 12,5%)
- **possibilità di richiedere anticipazioni** = sul montante versato si possono richiedere delle anticipazioni, se vengono rispettati determinati requisiti.

5 Anticipazioni

Dal momento in cui si versa in un fondo pensione, sia che il versamento sia effettuato con destinazione del proprio TFR, sia che siano fatti dei versamenti volontari, quello che viene investito ha l'obiettivo di costruire un secondo reddito pensionistico, da affiancare alla pensione pubblica.

Per questo motivo, di base, quello che si versa nel fondo pensione non può essere toccato fino a quando non vengono maturati i requisiti per la pensione pubblica.

Ci sono però alcune eccezioni, che permettono di richiedere una parte di quanto accantonato, a seconda delle spese che dobbiamo sostenere.

Ci sono 3 possibilità per richiedere il riscatto anticipato:

- **spese sanitarie gravi** = si può richiedere l'anticipo fino ad un massimo del 75% del valore del fondo pensione, senza limiti di tempo, per spese sanitarie straordinarie o interventi, siano essi rivolti a chi ha sottoscritto il fondo, al coniuge o ai figli.
- **acquisto o ristrutturazione prima casa** = si può richiedere l'anticipo fino ad un massimo del 75% per acquisto o ristrutturazione prima casa, per se o per i figli, a patto che siano trascorsi almeno 8 anni dall'adesione
- **senza motivi particolari** = si può richiedere il riscatto senza doverlo giustificare con spese particolari, a patto che siano trascorsi almeno 8 anni di adesione, per un importo non superiore al 30%

Una cosa fondamentale da sapere è che, **nel momento in cui si effettua un riscatto anticipato, la somma che ci viene erogata verrà tassata**, con un'aliquota pari a quella standard (dal 15% al 9% a seconda dell'anzianità contributiva nel fondo) per l'anticipo per spese sanitarie; mentre al 23% nel caso di anticipo per acquisto o ristrutturazione prima casa e per l'anticipo senza specifici motivi.

Dopo aver ricevuto l'anticipo richiesto, **lo Stato da la possibilità di reintegrare negli anni successivi l'importo prelevato** fornendo delle agevolazioni fiscali. In particolare:

- per le somme versate entro 5164€ rimane la deducibilità standard in base all'aliquota IRPEF
- per le somme che superano il limite di 5164€ viene "rimborsata" l'imposta applicata nel momento in cui era stata richiesta l'anticipazione

Facciamo un esempio:

Viene richiesto un **anticipo di 10000€ per spese di ristrutturazione**. Sulla somma richiesta viene applicata l'imposta del 23%, portando l'anticipo netto a 7700€.

L'anno successivo si effettuano delle **contribuzioni** finalizzate a reintegrare l'anticipo ottenuto per un importo **pari a 8000€**.

Di questo versamento:

- 5164€ godono della deducibilità fiscale, con un credito fiscale proporzionale all'aliquota IRPEF del soggetto aderente
- per la parte eccedente ($8000-5164 = 2836€$) si calcola un credito di imposta proporzionale, pari all'imposta trattenuta al momento della richiesta dell'anticipazione (23%).

Esiste inoltre la possibilità di richiedere il riscatto anticipato della posizione accumulata nel fondo pensione, ma soltanto in caso di:

- perdita del lavoro con conseguente disoccupazione prolungata da 12 a 48 mesi = si può richiedere il riscatto parziale fino al 50% della posizione maturata
- perdita del lavoro con conseguente disoccupazione prolungata oltre i 48 mesi = possibilità di richiedere il riscatto fino al 100% della posizione maturata
- invalidità permanente = possibilità di richiedere il riscatto fino al 100% della posizione maturata

La possibilità di richiedere tali riscatti deve comunque essere verificata all'interno dello statuto del fondo pensione, in quanto possono esserci delle differenze sostanziali da fondo a fondo.

6 Prestazioni

Una volta maturati i requisiti per la pensione pubblica, il montante accumulato nel fondo pensione potrà essere riscattato, **a patto che siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di iscrizione**.

Di base il fondo pensione ha la finalità di fornire un'integrazione al reddito pensionistico statale, e per questo la modalità di riscatto "standard" prevede l'erogazione di una rendita, ovvero un assegno mensile. Viene tuttavia data la possibilità di riscattare il montante accumulato in un'unica soluzione, a patto che vengano rispettati alcuni requisiti.

L'erogazione delle prestazioni potrà quindi essere:

- tramite **rendita** mensile
- tramite riscatto del **capitale** maturato
- **una combinazione** delle precedenti

In particolare si potrà richiedere il riscatto sotto forma di **capitale** soltanto se la "rendita vitalizia derivante dalla conversione del 70% del montante risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS".

Questo calcolo è complesso e dipende da svariati fattori (sesso, età, coefficienti di conversione applicati) ma basta sapere che ad oggi la **soglia limite per poter richiedere l'erogazione al 100% sotto forma di capitale si aggira intorno ai 110.000€**. Se il montante risulta essere superiore a questa soglia, l'aderente potrà riscattare al **massimo il 50% sotto forma di capitale** ed il restante 50% sotto forma di assegno mensile.

Nel caso in cui l'aderente scegliesse di ricevere la prestazione sotto forma di assegno mensile, la rendita richiesta potrà essere di diversi tipi:

- **rendita vitalizia** = importo fisso che verrà erogato fino a quando l'aderente al fondo pensione è in vita
- **rendita vitalizia reversibile** = importo fisso fin quando l'aderente è in vita; al momento del decesso una percentuale continua ad essere erogata ad un soggetto precedentemente designato
- **rendita con controassicurazione** = importo fisso fino a quando l'aderente è in vita; al momento del decesso una parte del montante ancora non utilizzato viene restituita ai beneficiari in un'unica soluzione

Occorre specificare che all'aumentare della "sicurezza" della rendita che viene scelta, diminuisce l'importo di base dell'assegno mensile. L'importo della rendita viene infatti calcolato in base a dei coefficienti di trasformazione del montante differenti in base alla tipologia di rendita scelta.

7 Conclusioni

La panoramica offerta specifica quelli che sono i punti più importanti dei fondi pensione e della previdenza complementare in generale.

Alcuni aspetti più pratici ed alcune casistiche particolari non sono stati trattati, in quanto richiedo una valutazione più attenta e soggettiva della posizione previdenziale. Anche i calcoli effettuati sono a scopo puramente esemplificativo e possono variare da soggetto a soggetto in base a diversi fattori.

L'argomento previdenza complementare è estremamente importante ed attuale nel panorama italiano considerata la dinamica pensionistica attuale: l'età pensionabile aumenta costantemente e gli importi degli assegni pensionistici si riducono.

Per i giovani entrati da poco nel mondo del lavoro, gli ultimi dati Istat ipotizzano un importo pensionistico pari a circa il 50% del reddito per i lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi la situazione è ancora più critica, con una previsione del 35-40% del reddito.

In questo contesto conoscere le opzioni a disposizione per migliorare la propria situazione pensionistica è fondamentale.

Per concludere, citiamo alcuni elementi utili su cui porre attenzione nel concreto:

- **se non hai ancora un fondo pensione**, valuta la possibilità di aprirne uno. In particolare valuta se esiste per il tuo lavoro un fondo di categoria e le caratteristiche.
- **se hai già un fondo pensione** valutane le caratteristiche e l'efficienza, primo tra tutti i costi che il tuo fondo applica
- **valuta la possibilità di sfruttare il contributo datoriale** se il tuo fondo lo prevede, per aumentare la tua contribuzione senza avere un maggiore esborso
- **scegli con cura la linea di gestione** del tuo fondo pensione. In giovane età una soluzione con maggiore componente azionaria è spesso la soluzione più efficace.
- **se sei vicino alla pensione**, comincia a fare delle valutazioni sul montante pensionistico, in particolare se il tuo obiettivo è quello di riscattare tutto il montante sotto forma di capitale
- **se non hai ancora una stabilità lavorativa**, puoi valutare comunque di aprire un fondo pensione anche senza effettuare versamenti. In questo modo comincerai a maturare anni di adesione che potranno esserti utili in futuro (il fondo pensione può essere anche aperto per soggetti minorenni).